

YOSHLAR ESTETIK TAFAKKURINI YUKSALTIRISHNING DOLZARBLIGI

Djalalova Nigora Xusanovna

Farg'ona Davlat universiteti

San'atshunoslik fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10669051>

Annotatsiya

Ushbu tezis- maqolada yoshlar estetik tafakkurini yuksaltirishning dolzarbligi masalalari nazariy tahlil etiladi. Yoshlarda estetik tafakkur nima uchun shakllantirilib, rivojlantirilishi lozim? Uni yuksaltirish yo'llari nima uchun zarur? Savollarga javob topish maqolamizni dolzarbligini va muammoliligini belgilaydi. Bu muammolarning yechimlari va takliflari ushbu maqolada bayon etiladi.

Kalit so'zlar

Estetika, estetik tafakkur, yoshlar estetik tafakkuri, ong, tarbiya, faoliyat, ma'naviyat.

Hozirda dunyoning jadal taraqqiyoti davrida estetik tarbiyaga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda. Estetikani biz ijtimoiy tushuncha desak ham adashmagan bo'lamiz. Chunki, estetika hozirda jamiyatning har bir jabhasida mavjud. Estetikasiz hayotni tasavvur etish qiyindir. Estetikasi rivojlangan davlat aholisi madaniyatli, ma'naviyatli, tafakkuri yuksak, dunyoqarashi har tomonlama keng hisoblanadi. Bu esa davlatni qudratli qiladi. Buning uchun avvalo estetik tarbiya yoshlikdan sakllantirib borilishi kerak. Estetik tarbiyaning asosiy maqsadi: yosh shaxsni estetik madaniyatini shakllantirishdir. Estetik tarbiyaga axloqiy, aqliy, mehnat, jismoniy tarbiya, bayram tadbir faoliyatlari bilan bog'liq holda ifodalangan go'zallikni idrok etish qobiliyatini rivojlantirishning yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Sekin asta yosh shaxs hayotda ijtimoiy-madaniy texnologiyalar bilan tanisha boshlaydi. Bu esa estetik tafakkurni rivojlanib, yuksalishiga olib keladi.

Estetik tafakkur- tafakkurning boshqa turlari bilan bog'liq bo'lib, u murakkab hodisa hisoblanadi. Shuning uchun ham u yoshlar uchun juda zarurdir. Uni sakllantirib, takomillashtirib, rivojlantirish uzluksiz bo'lmog'i lozim. Estetik tafakkurni rivojlantirib yuksaltirish - bu shaxsning estetik idroki va ongini shakllantirish, estetik munosabatlari faolligini rivojlantirish va yuksaltirishning izchil jarayonidir. Bu esa yosh shaxs faoliyat yuritayotgan jamiyatning estetik madaniyatiga, ya'ni ijtimoiy-madaniy texnologiyalarning rivojlanganligiga bog'liqdir. Shunday qilib ma'naviy ehtiyojlar ham shakllanadi.

Estetik tafakkur ko'p qirrali va ko'p funktsiyali shakllanish hamda bosqichma-bosqich rivojlanish sifatida namoyon bo'ladi. Ong esa uni shaxsning hayot faoliyatida, ijtimoiy-madaniyatida ifodalaydi, dasturlaydi va boshqaradi.

Hozirgi kunda estetik tarbiyaga bo'lgan munosabat yanada kuchaymoqda. Mamlakatimiz yoshlarining estetik tafakkurini rivojlantirib, yuksaltirishda ijtimoiy-madaniy texnologiyalarga tayanish muhimligi tobora zarurartga aylanmoqda. Buni Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning chiqargan qaror va farmonlaridan ham ko'rish mumkin. Jumladan, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2023 yili, 22-dekabr kuni o'tkazgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishi bu borada ayni muddao bo'ldi.Ushbu yig'ilishda Prezident Sh.Mirziyoyev ijtimoiy-madaniy texnologiyalar bo'lmish 9 ta ustivor yo'nalishni rivojlantirish masalalari xususida o'z fikrlarini bildirib, muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Bu esa yoshlarning estetik tafakkurini, madaniyatini, ma'naviyatini yuksaltirish uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan hisoblanadi.Bu borada Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev: "Tomirlarida buyuk bobolarining qoni oqayotgan yoshlarimiz ulug' ajdodlarimizning munosib vorislari bo'lishi, ular kabi ulkan maqsadlar sari intilib yashashi va yuksak marralarga erishishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratishimiz zarur", deydi.

Shaxsning estetik tarbiyasiga, bu orqali esa yoshlarda estetik tafakkurning shakllanishi, rivojlanishi va yuksalishining dolzarbligiga doir ilmiy qarashlar, fikrlar bildirilgan, tadqiqotlar esa qadimdan to hozirgi kungacha o'tkazilmoqda. Antik davri faylasuflaridan Aflotun va Arastu, qadimgi yunon faylasufi Suqrot, O'rta asrlar faylasufi A.Avgustin,Torquatus Severinus, Jon Scotus Eriugena, Gyugo Sent-Viktor, nemis faylasufi, ma'rifat davrining mutafakkirlaridan I.Kant, nemis faylasufi, "Estetika" atamasining muallifi A.Baumgarten, italiyalik faylasuf Benedetto Croce, rus faylasuflaridan V.V. Bichkov, M.F.Ovsyannikov, V.S. Solovyov, N.K. Mixaylovskiy, o'zbek nafosatshunos olim va tadqiqotchilardan V.Alimasov, E.Umarov, A.Sher, M.Abdullayev va boshqalar o'z davri doirasida yoshlar estetik tafakkuri yuksalishining dolzarbligi haqida ilmiy-uslubiy tadqiqotlar olib borib, yangilkar yaratdilar.

Yoshlar estetik tafakkurini yuksaltirish haqida gap borganda,uning genezisi va evolyutsiyasi haqida gapirmaslikning iloji yo'q. Yoshlarda estetik madaniyatni tarbiyalash qanday boshlanishi kerak, estetik tafakkurni qay yo'l bilan shakllantirish mumkin, so'ngra bosqichma-bosqich qay yo'sinda yuksaltirish lozimligi va bugungi holatini, uning ketma-ketligini o'rganish yechim talab qiladigan dolzarb muammodir.Yoshlar estetik tafakkurini

yuksaltirishning genezisi va evolyutsiyasini o'rganishdan avval biz ilmiy maqola uchun metodologik asos sifatida tarixga murojaat etdik. Chunki tarixiy davomiylik o'tmish va hozirgi davr estetik tafakkurni taqqoslab, tahlil qilishda hamda kelajakda estetik qarashlar yanada yuksak bo'lishida katta yordam beradigan metoddir.

Manbalarga ko'ra "Estetika" eng qadimgi fanlardan hisoblanadi. Qadimda estetika "Go'zallik falsafasi", "San'at falsafasi" deb atalgan. Estetika tushunchasiga sub'yektiv qaralgan. O'tmish estetik tafakkuri genezisiga nazar solar ekanmiz, u davrda estetika ob'yekti faqat go'zallik va san'at bo'lgan. Davrlar almashib, zamonlar, qarashlar yangilangan sari estetik tafakkur tushunchasi katta evolyutsiya bosqichidan o'tdi. Hozirgi bizning davrimizda estetik tafakkurni yuksaltiruvchi turli ijtimoiy-madaniy texnologiyala yuzaga keldiki, uni rivojlantirish zamon talabi, davlat siyosati darajasiga yetib keldi. Buni biz O'zbekistonning birinchi Prezidenti I. Karimov chiqargan qaror va farmonlarida, shuningdek hozirgi Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev chiqarayotgan qaror va farmonlaridan ham ko'rishimiz mumkin.

Davlatimiz birinchi Prezidenti I. Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch asrida shunday degan: "Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo'lmasligi, farzandlarimizning bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma'naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi. Agar biz bu masalada xushyorlik va sezgirligimizni, qat'iyat va mas'uliyatimizni yo'qotsak, bu o'ta muhim ishni o'z holiga, o'zibo'larchilikka tashlab qo'yadigan bo'lsak, muqaddas qadriyatlarimizga yo'g'rilgan va ulardan oziqlangan ma'naviyatimizdan, tarixiy xotiramizdan ayrilib, oxir-oqibatda o'zimiz intilgan umumbashariy taraqqiyot yo'lidan chetga chiqib qolishimiz mumkin".

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, yoshlar ijtimoiy-madaniy texnologiyalarning kelib chiqish genezisi va evolyutsiyasini ilmiy-manbalardan hamda qo'llanmalardan o'rganishsa, shuningdek amalda qo'llashsa estetika ularning dunyoqarashlarining kehgayishi, ma'naviyatining, estetik tafakkurining yuksalishi uchun ahamiyati nechog'lik katta va dolzarb ekanligini his etgan bo'ladilar.

Yoshlar estetik tafakkurini yuksaltirishining genezisi va evolyutsiyasini tahlil qilar ekanmiz, uning ilk kelib chiqishi va rivojlanish pillapoyalari tarixini hamda hozirgi zamon ijtimoiy-madaniy texnologiyalarni amalda qo'llashni -

estetik manba deb olamiz. Bunday metod yoshlar tafakkurining o'sishiga olib keladi, estetika haqidagi bilimlarini oshirib, rivojlantirishga yordam beradi.

Estetik madaniyat shaxs tarbiyasi va rivojlanishining asosiy belgisidir. Shaxs esa o'zining estetik tafakkuri darajasiga qarab uni o'rab turgan dunyoda go'zallikni kuzatishi va yaratishi, shuningdek o'zgartirish mumkin. Buni yillar davomida bizgacha yetib kelgan minglab jahon madaniyati durdonalaridan ko'rishimiz mumkin.

Yoshlar estetik tafakkurining yuksalishi ustida ishlash jarayonida yoshlarda tasavvur va go'zallikdan bahramand bo'lish, o'z his-tuyg'ularini aniqlash va anglash, san'at asarlarini tahlil qilish va baholash, ijodiy g'oya va loyihalar bilan chiqish ko'nikmalari shakllanadi. Yoshlarda estetik tafakkurni rivojlantirish va yuksaltirish bilan bog'liq darslar ko'proq ijtimoiy-madaniy texnologiyalarda guruhli o'tkazilishi lozim, bunda yoshlarga estetik kategoriyalar haqidagi o'z fikrlarini ifoda etish o'rgatiladi va bu ularning muloqot qobiliyatini rivojlantirishga hamda uning ijtimoiy hayotga moslashuvini yaxshilashga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
2. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблеме эстетического воспитания / Кн. для учителя. 2-е изд. М.: Просвещение, 1997. 200 с.
3. Karimov I.A Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.; Ma'naviyat, 2008 – 20- bet.
4. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. – T.;; Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot, 1993. – 23-bet.
5. Xusanovna, D. N. (2023, April). BOLALAR FALSAFASI VA UNING SHAXS RIVOJIDAGI O'RNI. In E Conference Zone (pp. 73-78).
6. Djalalova, N. (2023). YOSHARNING ESTETIK TAFAKKURINI TARBIYALASH VA YUKSAKTIRISHDA MUSIQIY MADANIYATNING O'RNI. Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 2(4), 7-10.
7. Xusanovna, D. N. (2023). YOSHLAR ESTETIK TAFAKKURINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOY FALSAFIY HAMDA PEDAGOGIK ZARURIYATI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(6), 75-81.
8. Xusanovna, D. N. (2023). YOSHLARNING ESTETIK TAFAKKURINI YUKSALTIRISHDA MUSIQA MADANIYATIDAGI MA'NAVIY ASPEKTLAR. "FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
9. Djalalova, N. (2022). МУСИҚИЙ ВА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ АСОСЛАРИ. Science and innovation, 1(B8), 478-481.

10. Djalalova, N. (2023). BO 'LAJAK MUSIQA O 'QITUVCHISINING KREATIVLIK JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 162-167.\
11. Djalalova, N. X. (2022). FORTEPIANODA IJRO ETISH YOSHLARNI MUSIQIY TAFAKKURINI FAOLLASHTIRUVCHI OMIL SIFATIDA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 394-399.
12. Djalalova, N. (2023). PIANO PERFORMANCE AS A FACTOR THAT ACTIVATES STUDENTS'MUSICAL AND AESTHETIC WORLD VIEWS AND DEVELOPS MUSICAL CULTURE. Science and innovation, 2(B4), 339-342.

